

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

“O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISH TENDENSIYALARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
ILMIY MAQOLALAR TO'PLAMI

22–23 MAY 2026 YIL

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Murtazaev Olim

Tashkiliy qo‘mita raisi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
direktori, i.f.d., professor

G'aniyev Ibragim Mamadiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali o‘quv ishlar bo‘yicha
direktor o‘rinbosari, i.f.n., dotsent

Abdullayev Zafar Xasanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali ilmiy ishlar va
innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, i.f.f.d. PhD, dotsent

Taniyev Ahmadjon Bahromovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va
moliya” fakulteti dekani, i.f.d., professor

Abduvohidov Sunatillo Abdinabiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Ilmiy tadqiqotlar,
innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

Mardonov Mamed Shavkatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va
statistika” kafedrasini mudiri, PhD., dotsent

Xikmatov Xakimxon Xamzaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va
statistika” kafedrasini dotsenti, i.f.n

Rabbimov Elbek Abdulloyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va
statistika” kafedrasini dotsenti, PhD.

2026-yil
22-23-may

“O‘zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish tendensiyalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

“O‘zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish tendensiyalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Samarqand. TDIU SF, 2026 yil.

Nashr uchun mas‘ul: M.Sh.Mardonov -PhD.,dotsent

Tahririyat hay‘ati raisi:

O. Murtazayev - i.f.d, professor

Tahririyat hay‘ati a‘zolari:

Z.X. Abdullayev	iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
M.Sh.Mardonov	iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
N.Xalilov	iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
X.X.Xikmatov	iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
X.Ibayev	iqtisodiyot fanlari nomzodi, katta o‘qituvchi
E.A.Rabbimov	iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Texnik muharrirlar:

U.T.Umirov	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrası o‘qituvchisi
N.A.Narzullayev	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrası o‘qituvchisi
B.A.Mirzayev	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrası o‘qituvchisi
I.I.G‘afforov	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrası o‘qituvchisi
O.F.Ergashev	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrası o‘qituvchisi

Taqrizchilar:

A.B.Taniyev	iqtisodiyot fanlari doktori, professor
K.B. Urazov	iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ushbu to‘plamga 2026 yil 22-23 may kunlari Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialida “O‘zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish tendensiyalari” mavzusida o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman qatnashchilarining ma‘ruza materiallari kiritilgan. Ushbu to‘plam OTM professor-o‘qituvchilari, doktorant va mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar shuningdek iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan iqtisodchi hamda amaliyotchi buxgalterlar uchun mo‘ljallangan. Maqolalar mualliflar tahririda bosilgan. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to‘g‘ri kelmasligi mumkin.

I SHO‘BA. Moliyaviy hisobni tashkil etish va xalqaro standartlar prinsiplarini qo‘llash		
1.	QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARINI BOSHQARUV HISOBİ XUSUSIYATLARI: GERMANIYA MISOLIDA (IAS 41 ASOSIDA) <i>Mardonov M.Sh.</i>	13
2.	BUXGALTERIYA HISOBİNİNG XALQARO STANDART — 41 "QISHLOQ XO‘JALIGI"NING QO‘LLANILISHIDA YUZAGA KELGAN MUAMMOLAR <i>Abdullayev Z.H.</i>	17
3.	ASOSIY VOSITLARGA QILINADIGAN XARAJATLAR VA ULARNING QADRSIZLANISHINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH <i>Nematova Dilnoza Azamatovna</i>	25
4.	MOLIYAVIY HISOBOTNING 18-XALQARO STANDARTIDAGI O‘ZGARISHLAR VA ULARNING O‘ZBEKISTON MOLIYAVIY HISOBOTIGA TA‘SIRI <i>M.Sh.Ergasheva</i>	34
5.	CHORVACHILIK FAOLIYATIDA XARAJATLAR HISOBİ VA MAHSULOTLAR TANNARXINI HISOBLASH USLUBIYOTI <i>Mardonov Mamed Shavkatovich</i>	39
6.	QO‘SHIB YUBORILAYOTGAN KORXONALAR FAOLIYATINI TUGATISH JARAYONLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA HISOB VA HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI TASHKIL QILISH MASALALARI <i>Abdurasulov Jamshidbek Axmad ug‘li</i>	43
7.	AVTOMAKTABLARDA ASOSIY VOSITALARNI BAHOLASH VA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH (“Charxin Avto maktab” MChJ misolida) <i>Narzullayev Nodir Aziz o‘g‘li, Mirzayev Behzod Abdug‘ofur o‘g‘li, G‘offorov Ilhonjon Ilyosjonovich, Narziqulov Oybek Mashxurbek o‘g‘li</i>	50
8.	TANNARX BUXGALTERIYA HISOBİGA ZAMONAVIY TA‘RIF <i>Dilfuza Tashnazarova</i>	57
9.	SAVDODA BUXGALTERIYA HISOBİNİNG MUHİM VAZIFALARI <i>Umarov Javohir</i>	62
10.	XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBNI TASHKIL ETISH MASALALARI <i>Umirov Ulug‘bek Tayirbayevich</i>	66
11.	RAQAMLI IQTISODIYOTDA ELEKTRON TIJORAT (ONLAYN SAVDO) SUBYEKTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBİNİ MILLIY VA XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH <i>Mirzayev Behzod Abdug‘ofur o‘g‘li, G‘offorov Ilhomjon Ilyosjonovich, Baxronova Farnangiz</i>	77

12.	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI QO‘LLASHNING MOLIYA BOZORI ISHTIROKCHILARI FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI <i>Hotamqulova Madina</i>	81
13.	MAMLAKAT TARAQQIYOTIDA BUXGALTERIYA HISOBINING O‘RNI VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI KAMAYTIRISHDA MHXSNING STRATEGIK AHAMIYATI <i>Rahmatullayev Mehroj Alijon o‘g‘li, Mirzayev Behzod Abdug‘ofur o‘gli</i>	86
14.	SUG‘URTA TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY NATIJALARNI SHAKLLANTIRISHNING IFRS 17 ASOSIDAGI YANGI MODEL <i>Egamberdiyeva Hilolaoy Olimjon qizi</i>	93
15.	SUG‘URTA TASHKILOTLARIDA XALQARO STADARTLAR ASOSIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILASHTIRISH <i>Raximov Xoshim Amirkulovich</i>	100
16.	TIBBIY XIZMATLAR KORXONALARIDA MHXS ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI <i>Maxmudova Aziza Akmalovna</i>	109
17.	BALIQCILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI QO‘LLASHNING AMALIY AHAMIYATI <i>Muydinov Olim Bekmuratovich</i>	123
18.	KORXONALARNI QO‘SHIB OLISH JARAYONLARIDA MHXS ASOSIDA HISOB VA HISOBOTNI TAKOMILLASHTIRISH <i>Abdurasulov Jamshidbek Axmad ug‘li</i>	129
19.	KUTILAYOTGAN KREDIT ZARARLARI MODELINI MILLIY DEBITORLIK QARZLARINI HISOBGA OLISH TIZIMIGA INTEGRATSIYALASH <i>Ablakulova Shaxnoza G‘ayrat qizi, G‘aniyev Ibragim Mamadiyevich</i>	136
20.	КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МСФО (IFRS) 18 И НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН <i>Якубова Шохиста Шухратовна</i>	146
21.	РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ ESG И МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ <i>Мирзаева Сабина Хушнудовна</i>	157
22.	ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНЛАРИ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ <i>Ёдгоров Хушвакт Мансурович</i>	165
23.	ДОРИ ВОСИТАЛАРИ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНЛАРИ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ <i>Ёдгоров Хушвакт Мансурович</i>	172

II SHO‘BA. — Moliyaviy hisob tizimini takomillashtirishning metodologik masalalari		
24.	XOTIN-QIZLAR TADBIRKORLIGI RIVOJLANISHINING XORIJ TAJRIBASI <i>Ibodullayeva M.S.</i>	180
25.	MENEJMENT VA SAMARALI BOSHQARUVNING BIZNESDAGI AHAMIYATI <i>Esonov Temur Normurod o‘g‘li</i>	187
26.	1979 YILDA O‘TKAZILGAN AHOLINI RO‘YXATGA OLISH TADBIRLARI YAKUNI BO‘YICH O‘ZBEKISTON AHOLISINING MILLIY VA IJTIMOY TARKIBI. <i>U.Xudayarov</i>	194
27.	ENG YAXSHI ISHLAB CHIQARISH KORXONALARINING ANIQLANISHI: MAHSULOTLARNING ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGI VA RENTABELLIGINI TAHLIL QILISH, ENG YAXSHI AMALIYOTLARNI ANIQLASH <i>N. X. Xalilov, X. X. Xikmatov, Toshnazarova Muxlisa Oydinovna, B. E. Elmurodov</i>	198
28.	RAQAMLI BANK XIZMATLARI JARAYONIDA YUZAGA KELADIGAN RISKLAR VA ULARNI BOSHQARISH <i>Ortiqova Feruza</i>	207
29.	MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR TAHLILI <i>G‘afurov Iskandar Abduraxmonovich Umirov Ulug‘bek Tayirbayevich</i>	213
30.	MOLIYAVIY HISOB TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM JIHLTLARI <i>Umirov Ulug‘bek Tayirbayevich</i>	219
31.	POCHTA XIZMATLARI TANNARXINING HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH <i>Urazov K.B, Vaxobov Q.H.</i>	228
32.	UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA HISOB <i>Valiyeva Nozima G‘ulomjonovna</i>	238
33.	O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA DAVLAT SIYOSATINING ROLI <i>Saydullayev Abbos</i>	245
34.	IQTISODIY O‘SISH STRATEGIYASI VA DAVLAT MOLIYASINI SOG‘LOMLASHTIRISH <i>Gadayev Jahongir Muhammadi o‘g‘li, Dinara Turganbaeva Amangeldi qizi</i>	252
35.	ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA DAVR XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH <i>Narzullayev Nodir Aziz o‘g‘li, Mirzayev Behzod Abdug‘ofur o‘g‘li, A‘zamovXojiakbar Akmaljon o‘g‘li</i>	257

36.	MICROECONOMIC DETERMINANTS OF FARMERS' ADAPTATION BEHAVIOUR UNDER WATER STRESS: EVIDENCE FROM THE ZERAFSHAN RIVER BASIN <i>Babakholov Sherzod Bakhtiyorovich</i>	262
37.	QISHLOQ AHOLISINI RAQAMLI QAMRAB OLISHNING (DIGITAL INCLUSION) ULARNING TURMUSH DARAJASIGA TA'SIRINI MODELLASHTIRISH. (Samarqand viloyati misolida) <i>Elyor O'rozaliyev Shuxrat o'g'li</i>	273
38.	SAMARQAND SHAHAR YO'LLARIDA TRANSPORT TIRBANDLIGINI OPTIMALLASHTIRISH VA "YASHIL OQIM" TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISHNING STATISTIK TAHLILI <i>Xalilov N. X., Xikmatov X. X., Toshnazarova Muxlisa Oydinovna Elmurodov B. E.</i>	284
39.	SEGMENTLAR VA JAVOBGARLIK MARKAZLARI HISOBINI TASHKIL ETISHNING XALQARO STANDARTLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI <i>U.A.Shirinov</i>	295
40.	SUV RESURSLARIDAN QAYTA FOYDALANISHNING SAMARADORLIGINI STATISTIK TAHLILI VA MULOHAZALAR <i>Xalilov N. X., Xikmatov X. X., Toshnazarova Muxlisa Oydinovna, Elmurodov B. E.</i>	306
41.	TIBBIYOT TURIZMI - O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING YETAKCHI YO'NALISHI SIFATIDA <i>Vafoxodjayeva Dilafruz Marufovna, Umirov Ulug'bek Tayirbayevich</i>	317
42.	FERMER XO'JALIKLARIDA YERGA EGALIK HUQUQINI YO'QOTISH XAVFINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARI <i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	324
43.	HUDUDIY TURIZM INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI <i>Raximov Abror Zafarovich</i>	330
44.	TURIZM TADBIRKORLIGI SUB'EKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR <i>Dilafruz Mardonova</i>	334
45.	XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI. <i>Xudayarova Maftuna Shavkatovna, Zaripova Sharifa Jasurbek qizi</i>	340
III SHO'BA. — Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llashning amaliy jihatlari		
46.	SUG'URTA KORXONALARIDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ULARNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	349

	Shirnova Obida Toshpo‘latovna	
47.	SUG‘URTA KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MA‘LUMOTLARGA ASOSLANGAN BOSHQARUVNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH Shirnova Obida Toshpo‘latovna	355
48.	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI QO‘LLASHNING AMALIY JIHLTLARI Umirov Ulug‘bek	361
49.	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT TUZILISHINING AMALIY ASOSLARI Umirov Ulug‘bek Tayirbayevich	369
50.	G‘ALLA YETISHTIRISHNING OZIQQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA‘SIRINI TA‘MINLASHDA IMPORTGA BOG‘LIQLIKNI BAHOLASH Ibragimov G‘ayrat Ablauqulovich	379
51.	RISK MANAGEMENT IN INSURANCE: ADDRESSING INSOLVENCY RISK THROUGH DIGITAL TOOLS Spasichenko Oksana	387
52.	INTEGRATSIYA JARAYONIDA QISHLOQ XO‘JALIGIDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR VA UNING YER FONDIDAN FOYDALANISHGA TA‘SIRI Xoshimova Sevara Baxromovna	401
53.	SAMARQAND VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING ASOSIY TURLARI BO‘YICHA KO‘RSATKICHLARI TAHLILI Kudratova Iroda Turdibayevna Hotamova Ozoda G‘ulomjon qizi	412
54.	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI QO‘LLASHNING AMALIY JIHLTLARI VA BOSHQARUVDAGI O‘RNI Ahtamova Mohigul Erkinovna	415
55.	SAMARQAND VILOYATIDA OZIQQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA AGRAR SOHANING O‘RNI: TALAB-TAKLIF MUVOZANATI TAHLILI Ibragimov G‘ayrat Ablauqulovich, Shukurov Ilhom Safarboyevich	424
56.	VALUE RELEVANCE AND THE APPROPRIATENESS OF FAIR VALUE MEASUREMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF LEVEL 3 INPUTS IN EMERGING MARKETS Zafar Qodirov Abdivaxobovich, G‘offorov Ilhomjon Ilyosjonovich	433
57.	YASHIRIN IQTISODIYOTNI JILOVLASHDA BUXGALTERIYA KASBIY ETIKASI: RAQAMLI MUVOZANAT VA “INSON OMILI” O‘RTASIDAGI AXLOQIY MUVOZANAT Rabbimov Elbek	440

	Xoliyorov Sardorbek	
58.	SAVDO KORXONALARIDA VALYUTA OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH Narzullayev Nodir Aziz o‘g‘li, Mirzayev Behzod Abdug‘ofur o‘g‘li, Malikov Suxrob Oybek o‘g‘li	447
IV SHO‘BA. — Buxgalteriya hisobining milliy standartlari		
59.	AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ICHKI AUDITNING SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARI, ULARNI IFODALOVCHI KO‘RSATGICHLAR TIZIMI Ergashev Olloyor Furgat o‘g‘li	455
60.	XORIJIY KORXONALARDA SOLIQLAR AUDITI XUSUSIYATLARI Farrux Hakimov	465
61.	SUN‘IY INTELLEKT YORDAMIDA MOLIYAVIY FIRIBGARLIKNI ANIQLASH: ANOMALIYALARNI AVTOMATIK TAHLIL QILISH MODELLARI Farida Turaeva Rustam qizi Yakubov Murodilloy Shavkatovich	469
62.	RAQAMLI IQTISODIYOTDA KIBERXAVFSIZLIK VA IQTISODIY XAVFSIZLIK Axmedova Gulizebo Yakubovna Otaqulov Aslbek Asqar o‘g‘li	474
63.	IQTISODIY XAVFSIZLIK TUSHUNCHASI VA NAZARIY MOHIYATI Egamberdiyev Bekmurod Tursunqul o‘g‘li	480
64.	NEMIS MOLIYAVIY TERMINOLOGIYASIDA “SCHWARZ” ANIQLANMISHLI IKKILAMCHI NOMLASHLAR Mirsanov Bobomurod Muhammadiyevich	487
65.	AUDIT SOHASINING DOLZARBLIGI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI Abdullayev Zafar Xasanovich Turabekov Bekali Shavkat o‘g‘li	496
66.	ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИСТОВ Мирфайзиева Камола Юсуповна	503
67.	O‘ZBEKISTONDA AUDIT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI Abdushukurov Ramazonb B.A.Mirzayev	509
68.	KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA ICHKI AUDITNING O‘RNI VA UNI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK MASALALARI Rabbimov Elbek	513

	Abduxalimov Davlatbek	
V SHO‘BA. — Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditda dual ta‘lim va ilmiy tadqiqot uslublari		
69.	DUAL TA‘LIM TIZIMIDA BO‘LAJAK BUXGALTER VA AUDITORLARNING TADQIQOTCHI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH: CASE-STUDY VA REAL MOLIYAVIY MA‘LUMOTLAR INTEGRATSIYASI Rabbimov Elbek Jumanazarov Ro‘zimurod	520
70.	ICHKI AUDIT SIFATINI TA‘MINLASH BO‘YICHA XALQARO STANDARTLAR VA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI Ergashev Olloyor Furqat o‘g‘li	529
71.	YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA BUXGALTERIYA KASBINING RO‘LI Narzullayev Nodir Aziz o‘g‘li, Mirzayev Behzod Abdug‘ofur o‘g‘li, G‘offorov Ilhonjon Ilyosjonovich	540
72.	LOYIHA JAMOALARIDA BILIM ALMASHINUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI Suvonqulova Sanobar Abduqodir qiz	548
73.	AVTOMOBIL YUVISH SHAHOBCHALARI OQOVA SUVLARINI SORBSION USULDA TOZALASH VA AYLANMA SUV TA‘MINOTINI TASHKIL ETISH LOYIHASINI ISHLAB CHIQISH Xalilov N. X, Xikmatov X. X, Boboyeva Roziya Shokir qizi, Bo‘ronov O	556
74.	THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION TECHNOLOGIES Ergasheva Xusnida Juraboy qizi Atabayeva Zarnigor Bakhran kizi	563
75.	SUN‘IY INTELLEKT DAVRIDA INTELLEKTUAL MADANIYATNING TRANSFORMATSIYASI: FALSAFIY TAHLIL. Ortikov Sh.Sh	568

I SHO‘BA.

**MOLIYAVIY HISOBNI TASHKIL
ETISH VA XALQARO STANDARTLAR
PRINSIPLARINI QO‘LLASH**

ASOSIY VOSITLARGA QILINADIGAN XARAJATLAR VA ULARNING QADRSIZLANISHINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Nematova Dilnoza Azamatovna

Samarqand iqtisodiyot va servis institutining tayanch doktoranti,

nematovadilnoza@gmail.com,

tel:+998911872834

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada mamlakatimiz hozirgi bosqichida buxgalteriya hisobi va hisobotini isloh qilish, xorijiy investorlarni jalb qilish, moliyaviy hisobotlarning shafofligini oshirish, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga uyg‘unlashtirish va asosiy vositalar bilan bog‘liq xarajatlar tahlili va ularning qadrsizlanishi xalqaro standart talablari asosida keltirilgan. Davomiy xarajatlarning metodik masalalari ko‘rib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, asosiy vositalar, asosiy vositalarni bozor qiymati va adolatli qiymati, asosiy vositalarning qadrsizlanishi, davomiy xarajatlar, eksplutatsiya xarajatlari.*

KIRISH

O‘zbekistonda Qimmatli qog‘ozlari fond birjasining listingiga kiritilgan va ommaviy savdolarga chiqariladigan (Publicly Traded Entity) tashkilotlar, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari, birjalar, jamoat ahamiyatidagi tashkilotlar MHXSlar asosida moliyaviy hisobot tuzish amaliyoti joriy etildi. Asosiy vositalarni xalqaro standartlarga muvofiq ta‘rifi, haqqoniy qiymatda baholash, tasniflanishi holati, yangilanganlik darajasi, ularga eskirish hisoblash, sifati va ularning samaradorligi kabi ko‘rsatkichlar shakllantirishning yangi tartinini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, “2025-yil yanvar–dekabr oylarida iqtisodiyot va ijtimoiy sohani rivojlantirishga barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan jami 591,1 trln so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirildi. Mazkur ko‘rsatkich 2024-yilga nisbatan 10,5 foizga oshgan. Shuningdek, hisobot davrida yangi asosiy fondlarni barpo etishga yo‘naltirilgan xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi 33,5 mlrd AQSH dollarini yoki 422,1 trln so‘mni tashkil etdi”². Ushbu holatlar asosiy vositalar hisobini xalqaro darajada tashkil etishni toqozo etmoqda.

²https://stat.uz/en/press-center/news-of-committee/66507-2025-jilda-asosij-kapitalga-investitsiyalar-591-1-trln-s-mga-etdi-4?utm_source

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda oxirgi yillarda MHXS larini korxonalar amaliyotiga joriy etish masalalari borasida ko‘plab darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, ilmiy maqolalar chop etilmoqda. IAS 16 ga ko‘ra, asosiy vositalar bilan bog‘liq davomiy (keyingi) xarajatlar faqatgina aktivning kelgusi iqtisodiy foydasini oshirgan taqdirda kapitalizatsiya qilinadi, aks holda ular davr xarajatlari sifatida tan olinadi. Bu yondashuv binolarni ta‘mirlash, mashinalarga texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini aniq ajratishni talab qiladi[1].

Kieso, Weygandt & Warfield mualliflar fikriga ko‘ra, asosiy vositalar bo‘yicha keyingi xarajatlarni hisobga olishda asosiy mezon — aktivning xizmat muddati uzaytirilishi yoki ish unumdorligining oshishi hisoblanadi. Oddiy saqlash va ta‘mirlash xarajatlari kapitallashtirilmasligi lozim[2].

Libby, Libby & Short ta‘kidlashicha, binolar va uskunalar bo‘yicha davomiy xarajatlarni noto‘g‘ri kapitalizatsiya qilish moliyaviy hisobotda aktivlar qiymatining sun‘iy oshishiga olib keladi[3].

Grant Thornton amaliyotiga ko‘ra, yer bilan bog‘liq xarajatlar (obodonlashtirishdan tashqari) amortizatsiyalanmaydi, binolar va mashinalar bo‘yicha esa davomiy xarajatlar komponentlar usuli orqali hisobga olinishi maqsadga muvofiq[4].

Deloitte mutaxassislari davomiy xarajatlarni hisobga olishda komponentli hisob (component accounting) metodi asosiy vositalar hisobining sifatini oshirishini ta‘kidlaydi[5].

Tashnazarov S.N.ning ta‘kidlashicha, 16-son BHXS bo‘yicha asosiy vositalarni saqlash, ta‘mirlash va modernizatsiya qilish xarajatlarini to‘g‘ri tasniflash korxonalar moliyaviy natijalarining ishonchliligini ta‘minlaydi[6].

Urazov K.B. davomiy xarajatlarni hisobga olishda “kapital xarajat – joriy xarajat” chegarasini aniq belgilash buxgalteriya hisobining eng murakkab metodik masalalaridan biri ekanini qayd etadi[7].

Kurbonov A.Sh. muallif fikriga ko‘ra, mashinalar va asbob-uskunalar bo‘yicha texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari odatda joriy xarajat sifatida tan olinishi lozim, faqat ishlab chiqarish quvvatini oshiradigan modernizatsiya holatlarida kapitalizatsiya qilinishi mumkin[8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

MHXS larga ko‘ra korxonalar asosiy vositalarni hisob va hisobotda aks ettirish hamda asosiy vositalarni xalqaro standartlarga muvofiq qayta baholash

natijalari hisobini takomillashtirishning amaliy masalalarini tadqiq qilishda biz tomonimizdan tizimli yondoshuv, deduksiya, induksiya, tahlil, taqqoslash, qiymatni baholashning diskontlash va boshqa usullaridan foydalanildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Mulk, bino va mashina va asbob-uskunalar buxgalteriya hisobida ulardan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan xarajatlar hisobi muhim o‘rinni egallaydi. Chunki, ushbu jarayon axborotlarning moliyaviy hisobotlarda shakllanishida ahamiyat kasb etadi.

Asosiy vositalarga qilinadigan xarajatlarni katta qismini eksplutatsiya xarajatlari tashkil qiladi. Har bitta korxonada faoliyat yuritgan asosiy vositalariga texnik xizmatlar ko‘rsatadi va bu texnik xizmatlar o‘tkazish muddatlari qancha vaqt ichida o‘tkazilishi hisob siyosatida ko‘rsatilgan bo‘ladi. Bunday texnik ko‘riklar asosan korxonaning xarajatlariga olib boriladi, ammo shunday vaziyatlar borki ishlab turgan texnikaning buzilishi yoki ehtiyot qismlarining ishdan chiqishi oqibatida ushbu asosiy vositalar yaroqsiz holga kelib qoladi. Bunday vaziyatda asosiy vositalarga qilingan xarajatlar asosan asosiy vositalarning balans qiymati summasini oshishiga olib keladi. Ba’zi korxonalarda bunday xarajatlar uchun alohida fondlar ham tashkil qilinadi va qilingan xarajatlar summasi o‘sha tashkil qilingan fond summasidan qoplanadi.

Quyidagi 1-jadvalda eksplutatsiya xarajatlarining turlari va ularni hisobotning qayerlariga olib borilishi ko‘rsatilgan hamda yurtimizdagi korxonalar orqali misollar keltirilgan.

1-jadval

Eksplutatsiya xarajatlarining turlari³

Xarajat turi	Hisobda aks ettirilishi	Amaliy misollar
Joriy ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish	Balans qiymatiga qo'shilmaydi, foyda va zarar hisobotida tan olinadi	Joriy ta'mirlash: Toshkentdagi sement zavodi 2024-yilda 180 mln so'mlik stanoklarni yog'lash va mayda ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan. Bu xarajatlar "Foyda va zarar" hisobotida eksplutatsiya xarajati sifatida aks ettirildi.
Yirik qismlar va agregatlarni almashtirish	Tan olish mezonlariga ko'ra aktivning balans qiymatiga qo'shiladi	Yirik qismlarni almashtirish: «UzAirways» aviakompaniyasi har 7 yilda Airbus A320 samolyotida 450 mln so'mlik kreslo va bort jihozlarini yangilaydi. Ushbu xarajatlar asosiy vositalarning qiymatiga qo'shiladi va keyingi

³ Tadqiqotlar asosida muallif tomondan ishlab chiqilgan.

		yillarda amortizatsiya qilinadi.
Yirik texnik tekshiruvlar (inspection)	Tan olish mezonlari bajarilganda aktivning qiymatida tan olinadi	Yirik texnik tekshiruv: «O‘zAvtoMotors» AJda ishlatiladigan press-qolip uskunalar har 5 yilda 600 mln so‘mlik texnik diagnostikadan o‘tkaziladi. Bu xarajatlar aktivning qiymatiga kapitalizatsiya qilinadi.

Quyidagi 2-jadvalda korxonalarining ekspluatatsiya xarajatlari 2021-2024 yillar kesimida tahlil qilingan bo‘lib, korxonalarda joriy ta‘mirlashga ketadigan xarajatlar ekspluatatsiya xarajatlariga qaraganda katta qismini tashkil qilishini ko‘rishimiz mumkin. Ya‘ni joriy ta‘mirlash xarajatlari yirik qism almashtirish xarajatlaridan ikki barobar, texnik ko‘rik va diagnostika xarajatlarining esa uch barobar ko‘pligi aks ettirilgan. Shunday ekan joriy ta‘mirlash xarajatlariga alohida fond tashkil qilinsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

2-jadval

O‘zbekiston amaliyotida ekspluatatsiya xarajatlari⁴ (mlrd so‘m)

Yil	Joriy ta‘mirlash	Yirik qism almashtirish	Texnik ko‘rik va diagnostika
2021	820	340	260
2022	950	420	310
2023	1120	510	370
2024	1300	590	450

Quyidagi diagrammada 2021–2024 yillarda O‘zbekiston korxonalarida ekspluatatsiya xarajatlari turlari bo‘yicha dinamika ko‘rsatilgan:

IAS 16 §12–14 talablariga ko‘ra, mayda ta‘mirlar xarajat sifatida, yirik qism almashtirish va yirik tekshiruvlar esa aktiv qiymati sifatida tan olinadi[1]. O‘zbekiston AJ korxonalarida so‘nggi yillarda joriy ta‘mirlash xarajatlari o‘shishda, chunki eski texnikalar soni ko‘p. Yirik qismlar va tekshiruvlar xarajatlari esa kapitalizatsiya orqali balans qiymatini oshirib, keyingi davrlarda amortizatsiyaga ta‘sir qiladi.

⁴https://nrm.uz/contentf?doc=410278_metodika_opredeleniya_tarifa_oplaty_za_soderjanie_i_ekspluata_ciyu_1_kvadratnogo_metra_obshchey_ploshchadi_jilogo_pomeshcheniya_%28zaregistrovana_myu_05_05_1999_g_n_715_utverjdjena_ministerstvom_kommunalnogo_obslyujvaniya_16_04_1999_g_n_63%29&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana&utm_source

1-rasm. O‘zbekiston korxonalarida ekspluatatsiya xarajatlari turlari bo‘yicha dinamikasi

Izoh: 2024-yil ma'lumotlari Davlat statistika qo‘mitasi va ayrim AJ korxonalarining moliyaviy hisobotlari asosida tuzilgan.

Mulk (yer, bino), zavod hamda mashina va asbob-uskunalar bilan bog‘liq kelgusi xarajatlar aktiv sifatida tan olinadi, qachonki ular boshlang‘ich hisoblagan normativlariga nisbatan mehnat unumdorligini oshirishiga olib keladigan holda aktivlarning holatini yaxshilashga sabab bo‘lsa:

- xizmat qilish muddati va uning quvvatini oshiruvchi Mulk (yer, bino), zavod hamda mashina va asbob-uskunalar ob'ektlari modifikatsiyasi;
- ishlab chiqarayotgan mahsulotning sifatini salmoqli darajada yuksalishiga olib keladigan mashinalarning detallari va qismlarini takomillashtirish;
- oldingisiga nisbatan ishlab chiqarish xarajatlarini salmoqli darajada qisqarishini ta'min etuvchi yangi ishlab chiqarish jarayonlarining joriy qilinishi.

Ushbu qoidalardan kelib chiqib davomiy xarajatlarni ikkita guruhga ajratish maqsadga muvofiq hisoblanadi: kapital xarajatlar va daromad xarajatlar. Kapital xarajatlar deganda, aktivlarning birinchidan, sifatini yuksaltirish (improve quality) ya'ni, boshqacha qilib aytganda aktivlarning amal qilishini yaxshilaydigan yoki yuksaltiradigan (betterments or improvements) va ikkinchidan, aktivlarning xizmat qilish muddatini uzaytirishga olib keladigan (extent the life) sarflarga aytiladi. Kapital xarajatlaraktivlarning qoldiq (kitob)

qiymatining yuksalishiga olib keladi. Kapital xarajatlar eksordinar remont xarajatlarida o‘z aksini topadi.

Daromad keltiruvchi xarajatlari - joriy hisobot davri yoki kelgusi davrlarda daromad olishga xizmat qilishga qaratilganidir. Aktivlardan joriy foydalanish bilan bog‘liq daromad xarajatlari aktivlarning qiymatini yuksaltirmaydi va ushbu xarajatlar joriy davr xarajatlariga olib boriladi. Daromad keltiruvchi xarajatlari ordinar remont xarajatlarida o‘z aksini topadi.

Korxonalar moliyaviy hisobotida aktivlarning haqqoniy qiymatini ko‘rsatish xalqaro amaliyotda muhim talab hisoblanadi. Vaqt o‘tishi bilan texnologik o‘zgarishlar, bozor talabining pasayishi, inflyatsiya yoki ishlab chiqarish samaradorligining yomonlashuvi natijasida aktivlar qiymati sezilarli darajada kamayishi mumkin. Bu jarayon qadrsizlanish (impairment) deb ataladi. Qadrsizlanish aktivlarning moliyaviy natijalarga ta'sirini oshirib, korxonalar daromad va foyda ko‘rsatkichlarini qayta baholash zaruratini tug‘diradi.

Quyida asosiy vositalarda qadrsizlanishning asosiy sabablari, ularning izohlari va statistik misollar 3-jadval ko‘rinishida keltirilgan.

3-jadval

Korxonalarda asosiy vositalarning qadrsizlanish sabablari⁵

Sabab	Izoh	Statistik misol
Bozor narxlarining keskin tushib ketishi	Aktivning bozor qiymati qisqa muddatda pasayib, balans qiymatidan pastga tushishi.	2020-yilda pandemiya davrida neft narxi 60% gacha pasayib, ko‘plab neft kompaniyalarida aktivlar qadrsizlandi.
Texnologik yangiliklar va eskirish	Yangi texnologiyalar paydo bo‘lishi natijasida mavjud uskunalar va jihozlar eskiradi.	O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatida 2018–2022-yillarda eski uskunalarining 35% qadrsizlangan deb baholangan.
Ishlab chiqarish hajmining kamayishi	Korxonada ishlab chiqarish rejalashtirilgan darajada amalga oshmay qolsa, aktivlarning qiymati pasayadi.	Metallurgiya sohasida ishlab chiqarish 2022-yilda 12% ga kamaygani sababli ayrim korxonalarda asosiy vositalar qayta baholandi.
Huquqiy va ekologik cheklovlar	Yangi qonunlar yoki ekologik talablar ayrim uskunalarini ishlatishni cheklaydi.	2021-yilda Yevropa Ittifoqida chiqindilarni kamaytirish talablari tufayli ko‘plab avtomobil zavodlari aktivlarining 10% qadrsizlandi.
Tashqi iqtisodiy inqirozlar va	Global moliyaviy inqirozlar aktivlar bozorini	2008-yilgi moliyaviy inqirozda AQSh va Yevropa kompaniyalarining 25%

⁵ Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

moliyaviy beqarorlik	beqarorlashtirib, ularning qiymatini tushiradi.	goodwill aktivlari qadrsizlangan.
----------------------	---	-----------------------------------

MHXSga muvofiq asosiy vositalarning qadrsizlanishini alohida schyotda yuritish korxonada aktivlarining real qiymatini haqqoniy aks ettirish, kelgusi da ularning bozor narxidagi pasayishlarni oldindan identifikatsiya qilish va moliyaviy risklarning oshkoraligini ta'minlaydi. MHXSda eng muhim qoidalardan biri “aktiv sifatida dastlabki tan olingandan so‘ng Mulk (yer, bino), plant hamda mashina va asbob-uskunalar ob'ektlari jamg‘arilgan depresiatsiya va qadrsizlanishdan ko‘rilgan jamg‘arilgan zararni chegirib tashlagandan keyingi uning boshlang‘ich qiymatida hisobga olinadi” hisoblanadi. Ushbu standart talablarini bajarish maqsadida tadqiqot doirasida amaldagi milliy standartlarda mavjud bo‘lmagan 0291 – “Asosiy vositalarning qadrsizlanishi” nomli alohida hisobvarag‘ni joriy etish taklif qilindi. Ushbui hisobvarag‘ining joriy etilishi aktivlarning balans qiymati bilan ularning tiklanish qiymati o‘rtasidagi tafovutni to‘g‘ri va iqtisodiy mazmunga mos holda aks ettirish imkonini beradi, shu bilan birga moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlar bilan muvofiqligini ta'minlaydi.

Aktivning qoplanadigan qiymati uning balans qiymatidan kichik bo‘lgan hollarda qadrsizlanishdan zarar yuzaga keladi. Natijada, ushbu aktivning balans qiymati qoplanadigan qiymatga qadar kamaytirilishi talab etiladi.

Ushbu kamaygan summa qadrsizlanishdan zarar summasini tashkil etadi.

Qadrsizlanishdan zarar = Aktivning balans qiymati – Aktivning qoplanadigan qiymati (2)

Korxonada yil oxirida qadrsizlanishga tekshiruv o‘tkazilganda yirik mexanizm qiymati pasaygan, ya'ni uning adolatli qiymati 750 300 000 so‘m baholangan. Ushbu qadrsizlanish asoslangan va kompaniya tomonidan tan olingan. Ushbu summa to‘g‘ridan-to‘g‘ri mulk, bino va mashina va asbob-uskunalar qiymatining kamayishiga olib boriladi. Qadrsizlanishdan zarar summasi 160 400 000 so‘mni tashkil etadi (910 700 000 – 750 300 000).

Debet 9430 Qadrsizlanishdan zarar.....	160 400 000 so‘m
Kredit 0291 Asosiy vositalarning qadrsizlanishi.....	160 400 000
Debet 0291 Asosiy vositalarning qadrsizlanishi..	160 400 000
Kredit 0131 Yirik mashina va mexanizmlar.....	160 400 000

Asos: Kompaniya balansida bo‘lgan yirik mexanizm qadrsizlanishi bo‘yicha testdan o‘tkazilgandi uning qoplanadigan qiymati 750 300 000 so‘m

ekanligi baholandi. Uning balans qiymati 910 700 000 so‘m. Qadrsizlanishdan zarar summasi 160 400 000 so‘m (910 700 000 – 750 300 000 so‘m).

Qadarsizlanish xarajatlarini 9430 – “Operatsion xarajatlar” schyotida aks ettirish aktiv qiymatining pasayishi korxonaning asosiy faoliyati bilan bevosita bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi va moliyaviy natijalarning real darajada aks ettirilishini ta‘minlaydi. Bu mexanizm natijasida: aktivning balans qiymati kamayadi; xarajat operatsion xarajat sifatida tan olinadi; sof foyda pasayadi; qadarsizlanish tiklanganda esa rezervdan chiqarilib, daromad sifatida e‘tirof etiladi va sof foyda oshadi.

XULOSA

16-son BHXS “Asosiy vositalar” standartiga muvoviq ko‘chmas mulk (yer, bino), mashina va asbob-uskunalar bilan bog‘liq davomiy xarajatlar hisobining metodik masalalari asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Xalqaro standartlarga moslashuv – Asosiy vositalar hisobini yuritishda milliy BHMS me‘yorlari va xalqaro standartlar (IAS 16, IAS 36) talablari o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta‘minlash korxonalar moliyaviy natijalarini shaffof va solishtiriladigan shaklda ko‘rsatishga xizmat qiladi. Boshlang‘ich qiymatni belgilash – Asosiy vositalarni sotib olish, qurilish, tekin olish yoki ustav kapitaliga qo‘shish orqali kiritilgan holatlarda boshlang‘ich qiymatni aniqlashning aniq metodikasi ishlab chiqilishi zarur.

Shaffoflik talablari – asosiy vositalar bo‘yicha tan olish, qayta baholash, amortizasiya siyosatidagi o‘zgarishlar moliyaviy hisobotlarda izohlar bilan ochiq qilinishi, foydalanuvchilarga to‘liq ma‘lumot beradi. Tashkilotning biznes - rejasida belgilanadigan rejalashtirilgan mahsulot ishlab chiqarish hajmi katta ahamiyatga ega. Amaliy misollarning qo‘llanishi – AJ korxonalarida asosiy vositalar hisobini xalqaro talablarga muvofiq yuritish bo‘yicha statistik ko‘rsatkichlar, jadvallar va diagrammalar yordamida amaliy tajriba asosida qo‘llash zarur.

Asosiy vositalar bilan bog‘liq davomiy xarajatlar quyidagicha tavsiflandi: joriy ta‘mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish; yirik qismlar va agregatlarni almashtirish; yirik texnik tekshiruvlar (inspection). Davomiy xarajatlarni identifikatsiya qilish qoidalari tavsiya etildi. Joriy ta‘mirlash xarajatlari korxonaning joriy xarajatlarga olib borilishi orqali joriy daromadlardan qoplash, kapital ta‘mirlash, yirik qismlar va agregatlarni almashtirish, yirik texnik tekshiruvlar xarajatlari esa tan olish me‘zonlariga javob bergan taqdirda asosiy vositalar qiymatiga olib borilishi maqsadga muvofiqligi asoslandi. Ushbu

jarayonlarni buxgalteriya yozuvlarida aks ettirish tartibi taklif etildi. Asosiy vositalarning qadrsizlanishini hisobga olish tizimini takomillashtirish doirasida 0291 – “Asosiy vositalarning qadrsizlanishi” schyotini hisob siyosatiga kiritish hamda asosiy vositalarning qadrsizlanishidan zarar balans qiymati bilan qoplanadigan qiymati o‘rtasidagi farq sifatida aniqlanishi tavsiya etildi. Bu orqali asosiy vositalarning balans qiymatini ularning haqiqiy tiklanadigan qiymatiga yaqinlashtirish, moliyaviy hisobotlarda aktivlar qiymatining ishonchligini oshirish hamda investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun aniq axborot taqdim etish imkoniyati yaratiladi.

Ushbu xulosalar va tavsiyalarning amaliyotga joriy qilinishi asosiy vositalar hisobining ishonchligi va haqqoniyligini oshirib, korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi hamda ularning strategik rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. BHXS (IAS) 16 “Asosiy vositalar”.
2. Kieso, D.E., Weygandt, J.J., Warfield, T.D. Intermediate Accounting: IFRS Edition. — Wiley, New York, 2020.
3. Libby, R., Libby, P.A., Short, D.G. Financial Accounting. — McGraw-Hill Education, New York, 2019.
4. Grant Thornton International Ltd. Navigating the Accounting for Property, Plant and Equipment under IAS 16. — Global IFRS Guide, 2021.
5. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (IAS Plus). IAS 16 — Property, Plant and Equipment: Practical Application. — Deloitte IFRS Resources, 2022.
6. Tashnazarov S.N. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
7. Urazov K.B. Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
8. Qurbonov A.Sh. Korxonalarda asosiy vositalar hisobini takomillashtirish masalalari. — Ilmiy maqola, iqtisodiy jurnallar to‘plami, Toshkent, 2018.
9. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts>
10. "Samarqand don mahsulotlari" AJ balans ma'lumotlari.

Bosishga ruxsat etildi 13. 06. 2026 yil.

Qog'oz bichimi 60x84 1/16-

Times New Roman garniturasini.

Shartli hisob tabog'i - 35,69. Nashriyot hisob tabog'i - 16,0

Adadi 30 nusxa. Buyurtma № 04/04

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Nashr matbaa markazida chop etildi.

Samarqand sh., Mirzo Ulug'bek k., 77

Tel. 93 359 70 98